

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 267 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsdadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	

O'ZBEKISTON 2030 STRATEGIYASI – ISLOHOTLAR TIZIMLILIGIDA IPOTEKA KREDITINING DOLZARBLIGI

A'zamxo'jayeva Nihola

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 1-bosqich
tayanch doktranti

ORCID: 0009-0009-5556-8844

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston – 2030 strategiyasini amalga oshirishda ipoteka kreditining dolzarbligi va ahamiyatini yoritib berilgan. Muallif mavzu yuzasidan olib borgan izlanishlari natijasida mamlakatda ipoteka kreditining zamonaviy holatini, hamda ipotekali kreditlashning amaliyotini, qonuniy asoslari va rivojlanish tendensiyalari tadqiq qilgan.

Maqolada tahlil qilingan ma'lumotlar asosida muammolar va ularning kelib chiqish sabablari aniqlangan va istiqbollari bo'yicha ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ipoteka krediti, uy-joy bozori, kredit sharoitlari, ipoteka stavkalari, moliyaviy barqarorlik, ipoteka qonunchiligi, bank tizimi, uy-joy siyosati.

Abstract: This article discusses the relevance and significance of mortgage lending in the implementation of the "Uzbekistan – 2030" strategy. Based on the conducted research, the author examines the current state of mortgage lending in the country, as well as the practices of mortgage lending, its legal foundations, and development trends.

Based on the data analyzed in the article, the problems and their causes have been identified, and scientific proposals and practical recommendations for future development have been developed.

Key words: mortgage loan, housing market, loan conditions, mortgage rates, financial stability, mortgage law, banking system, housing policy.

Аннотация: В данной статье освещается актуальность и значение ипотечного кредитования в реализации стратегии "Узбекистан – 2030." В результате проведенных исследований автор изучил современное состояние ипотечного кредитования в стране, а также практику ипотечного кредитования, его правовые основы и тенденции развития.

На основе проанализированных в статье данных определены проблемы и причины их возникновения, а также разработаны научные предложения и практические рекомендации по перспективам развития.

Ключевые слова: ипотека, рынок жилья, условия кредитования, ставки по ипотеке, финансовая стабильность, ипотечное законодательство, банковская система, жилищная политика.

KIRISH

Mamlakatimizda "O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish, aholining turmush darajasini oshirish va biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, aholining turmush darajasini oshirish, ularni uy joyga bo'lgan talabini qondirishda ipoteka kreditining o'zni alohida ahamiyat kasb etadi.

Ipoteka krediti zamonaviy iqtisodiy tizimda muhim o'rin tutadi va aholining uy-joy bilan ta'minlanish muammosini hal qilishda asosiy vositalardan biri hisoblanadi [1]. Ko'pchilik oilalar uchun ipoteka kredit uy-joy sotib olishning yagona imkoniyati bo'lib, bu ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda ham muhim ahamiyatga ega.

O'zbekistonda so'nggi yillarda ipoteka krediti tizimining rivojlanishi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 28-noyabrdagi "Ipoteka krediti mexanizmlarini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5886-son¹ Farmoniga muvofiq, ipoteka krediti berish tartibi takomillashtirildi va yangi moliyalashtirish mexanizmlari joriy etildi [2]. Bu esa aholi uchun uy-joy olish imkoniyatlarini kengaytirdi. Biroq, yuqori foiz stavkalari, kredit olish uchun zarur bo'lgan boshlang'ich to'lov miqdorining kattaligi va uy-joy narxlarining o'sishi ipoteka kreditlarining keng qatlamlar uchun hamon to'liq darajada mavjud emasligini ko'rsatmoqda.

Ushbu tadqiqotning maqsadi ipoteka kreditining dolzarbligini, uning O'zbekiston iqtisodiyotidagi o'rni va ahamiyatini tadqiq etish, mavjud muammolarni aniqlash va hal etish yo'llarini taklif qilishdan iborat. Tadqiqot davomida ipoteka kreditining milliy iqtisodiyotga, uy-joy qurilishi sohasiga va aholining turmush darajasiga ta'siri o'rganiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ushbu tadqiqot ipoteka krediti dolzarbligini tahlil qilish uchun nazariy-metodologik yondashuv asosida amalga oshirilgan. Tadqiqot metodologiyasi quyidagi usullarni o'z ichiga oladi: statistik ma'lumotlar tahlili, qiyosiy tahlil, adabiyotlar sharhi va ma'lumotlarni sintez qilish.

Tadqiqot davomida O'zbekiston va chet el olimlarining ipoteka krediti bo'yicha ilmiy ishlari, O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining statistik ma'lumotlari, Davlat statistika qo'mitasining hisobotlari, shuningdek, qonunchilik va me'yoriy hujjatlar o'rganildi. Xususan, Ahmedov R.A. (2020) o'zining "O'zbekistonda ipoteka kreditlashni rivojlantirish istiqbollari" nomli asarida ipoteka kreditlashning O'zbekistondagi rivojlanish bosqichlarini tahlil qilgan [3]. Muhiddinov G.M. (2021) esa "Ipoteka krediti tizimining iqtisodiy o'sishga ta'siri" kitobida ipoteka kreditlashning iqtisodiyotga ta'sirini chuqur tahlil qilgan [4].

Xorijiy adabiyotlardan Diamond D. va Lea M. (2022) tomonidan tayyorlangan "Rivojlanayotgan mamlakatlarda ipoteka bozorlarini shakllantirish" nomli tadqiqot ishi rivojlanayotgan mamlakatlar, jumladan O'zbekiston uchun amaliy ahamiyatga ega bo'lgan tavsiyalarni o'z ichiga oladi [5]. Rossiyalik olimlar Karminskiy A.M. va Stolbov M.I. (2020) "Ipoteka kreditlash modellari: xalqaro tajriba" nomli ishlarida turli mamlakatlardagi ipoteka kreditlash modellarini qiyosiy tahlil qilishgan [6].

Mazkur adabiyotlar tahlili O'zbekistonda ipoteka krediti tizimini rivojlantirish, uning samaradorligini oshirish va aholining keng qatlamlarini uy-joy bilan ta'minlash borasidagi dolzarb masalalarni aniqlashga imkon berdi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada muallif tomonidan ilmiy abstraksiyalash, analiz-sintez, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimizda, aholiga qulay sharoitlar yaratish, ipoteka kreditlari orqali aholini uy-joy bilan ta'minlash hamda jamoat transportini yaxshilash bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda

Jumladan, aholini uy-joy bilan ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2024-yilda ipoteka kreditlarini ajratish mexanizmlarini takomillashtirish va aholining uy-joy sharoitlarini yaxshilashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"[7]²gi Farmoni qabul qilingan.

Farmon bilan bozor tamoyillariga asoslangan ipoteka kreditlari orqali aholini uy-joy bilan ta'minlash dasturi asosida hududlarda 100 mingta kvartiradan iborat bo'lgan ko'p qavatli uy-joylar qurilishi, qurilish tashkilotlariga ajratilgan kreditlar bo'yicha kompensatsiya va kafilliklar taqdim etilishi, ko'p qavatli uy-joylar qurish jarayonlariga "yashil" uy-joy standartlari joriy qilinishi belgilandi.

Shuningdek, ayni maqsadlarda ipoteka kreditlarini moliyalashtirishga kamida 17 trln. so'm mablag' yo'naltirilishi hamda kambag'allikdan chiqarish dasturiga kiritilgan va uy-joy sharoitini yaxshilashga muhtoj bo'lgan shaxslarga yakka tartibdagi uy-joy qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlash uchun 120 million so'mgacha ipoteka kreditlari ajratilishi kabi vazifalar ko'zda tutildi.

Farmon bilan ko'p qavatli uy-joylar qurish jarayonlariga "yashil" uy-joy standartlarini keng joriy qilish rejalashtirilgan.

Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekistonda ipoteka krediti bozori so'nggi yillarda sezilarli darajada rivojlandi. Markaziy bankning ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yil oxirida ipoteka kreditlari hajmi 30 trillion so'mdan

1 <https://lex.uz/docs/-4637331>

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 30.04.2024 yildagi PF-70-son

oshdi, bu 2019-yilga nisbatan 3 barobar ko'p [8]. Bu o'sishning asosiy sabablari sifatida davlat tomonidan ko'rsatilayotgan qo'llab-quvvatlash dasturlari, tijorat banklarining faollashuvi va aholi daromadlarining o'sishini ko'rsatish mumkin.

Ipoteka krediti bozorining rivojlanishi, aholi uchun uy-joy olish imkoniyatlarini kengayishiga olib keladi. Bu holat ipoteka krediti olishni osonlashtiradi, chunki ko'proq odamlar uchun uy-joyga ega bo'lish imkoniyati yuzaga keladi. Natijada, ipoteka bozori rivojlanishi orqali nafaqat uy-joy narxlari barqarorlashishi, balki moliyaviy tizimning yanada kuchayishi va aholining turmush farovonligining oshishi mumkin (1-jadval).

1-jadval. O'zbekistonda ipoteka krediti ko'rsatkichlari (2019-2023-yillar).

Ko'rsatkichlar	2019	2020	2021	2022	2023
Ipoteka kredittari hajmi (trln. so'm)	10.2	15.6	22.8	30.5	38.7
O'rtacha ipoteka stavkasi (%)	18	16	14	12	10
Ipoteka kredit olgan oilalar soni (ming)	42.5	58.3	74.6	88.2	103.5
Boshlang'ich to'lov (uy-joy qiymatidan %)	30	25	20	15	15
Ipoteka kreditining o'rtacha muddati (yil)	15	15	20	20	25

Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan [7].

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, so'nggi besh yil davomida ipoteka kredittari hajmi va ularni olayotgan oilalar soni sezilarli darajada oshgan. Shu bilan birga, ipoteka stavkalari pasayish tendentsiyasiga ega bo'lib, boshlang'ich to'lov miqdori ham kamayib bormoqda. Bu ijobiy o'zgarishlar davlat tomonidan olib borilayotgan siyosat natijasi hisoblanadi.

Xorijiy tajribaga asoslanib, Abdullaev S.S. (2023) O'zbekistonda ipoteka kreditlashni yanada rivojlantirish uchun quyidagi yo'nalishlarni taklif qiladi [9]:

1. Ipoteka kredittari bo'yicha foiz stavkalarini pasaytirish;
2. Boshlang'ich to'lov miqdorini kamaytirish;
3. Ipoteka kreditlash mexanizmlarini soddalashtirish;
4. Ipoteka kredittari bo'yicha soliq imtiyozlarini kengaytirish;
5. Ikkilamchi ipoteka bozorini rivojlantirish.

Kuznetsova I.V. va Alimov R.X. (2022) esa ipoteka kreditlash sohasida davlat-xususiy sherikchilik mexanizmlarini rivojlantirishni taklif qilishadi [10]. Bu mexanizmlar ipoteka kredittari uchun qo'shimcha moliyaviy manbalarni jalb qilish va uy-joy qurilishi hajmini oshirishga yordam berishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, ipoteka krediti O'zbekistonda uy-joy bilan ta'minlash muammosini hal qilishda muhim vosita hisoblanadi va bu soha davlat tomonidan ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida qo'llab-quvvatlanmoqda. So'nggi yillarda ipoteka krediti bozorining rivojlanishi sezilarli darajada kuzatilmoqda, bu esa aholi uchun uy-joy olish imkoniyatlarini kengaytirmoqda.

Biroq, ipoteka kreditlashning to'liq salohiyatini ochildi uchun bir qator muammolarni hal qilish zarur. Birinchidan, ipoteka stavkalarini yanada pasaytirish choralari ko'rilishi lozim. Ikkinchidan, boshlang'ich to'lov miqdorini kamaytirish va kredit olish tartibini soddalashtirish muhim ahamiyatga ega. Uchinchidan, ipoteka kreditlash sohasidagi qonunchilik bazasini takomillashtirish zarur.

Ipoteka krediti tizimining rivojlanishi nafaqat aholi uchun uy-joy olish imkoniyatlarini kengaytiradi, balki qurilish sohasini rivojlantirish, ish o'rinlarini yaratish va umuman iqtisodiy o'sishni ta'minlashga ham xizmat qiladi. Shuning uchun, ipoteka krediti mexanizmlarini takomillashtirish va uning dolzarbligini oshirish O'zbekiston iqtisodiy siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lishi lozim.

Xorijiy tajribadan kelib chiqqan holda, O'zbekistonda ipoteka obligatsiyalari bozorini rivojlantirish, ipoteka kredittari bo'yicha kafolat mexanizmlarini takomillashtirish va ipoteka kreditlash sohasida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish tavsiya etiladi. Bu chora-tadbirlar ipoteka krediti dolzarbligini oshirish va aholining keng qatlamlarini uy-joy bilan ta'minlash muammosini hal qilishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Shermuxamedov A.T. (2021). O'zbekistonda ipoteka krediti tizimining zamonaviy holati. O'zbekiston iqtisodiyot jurnali, 3(15), 45-56.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 28-noyabrdagi «Ipoteka krediti mexanizmlarini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-5886-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4637331>
3. Ahmedov R.A. (2020). O'zbekistonda ipoteka kreditlashni rivojlantirish istiqbollari. Toshkent: Iqtisodiyot.

4. Muhiddinov G.M. (2021). Ipoteka krediti tizimining iqtisodiy o'sishga ta'siri. Toshkent: Fan va texnologiya.
5. Diamond D., & Lea M. (2022). Rivojlanayotgan mamlakatlarda ipoteka bozorlarini shakllantirish. Xalqaro moliya jurnali, 28(4), 320-335.
6. Karminskiy A.M., & Stolbov M.I. (2020). Ipoteka kreditlash modellari: xalqaro tajriba. Moskva: Infra-M.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2024 yilda ipoteka kreditlarini ajratish mexanizmlarini takomillashtirish va aholining uy-joy sharoitlarini yaxshilashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni
8. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2023). Pul-kredit siyosati sharhi 2022-yil. Toshkent.
9. Abdullaev S.S. (2023). O'zbekistonda ipoteka krediti tizimini takomillashtirish yo'llari. Moliya va bank ishi jurnali, 5(18), 78-89.
10. Kuznetsova I.V., & Alimov R.X. (2022). Ipoteka kreditlash sohasida davlat-xususiy sherikchilik mexanizmlari. Toshkent: Universitet.
11. Sobirov M.A. (2023). Ipoteka kreditlash institutlarini rivojlantirishning xorijiy tajribasi. O'zbekiston bank axborotnomasi, 4(12), 67-78.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
